

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-onaning munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

MUSOBAQA OLDI BOSQICHIDA TENNISCHILARNING MAXSUS JISMONIY SIFATLARINI KOMPLEKS MASHQLAR YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH USLUBIYATI

Azamatov Abdullo Isaxo'ja o'g'li
Renessans ta'lim universiteti professori

Annotatsiya: Mazkur maqolada musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan kompleks mashqlar tizimini qo'llashning samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tezkorlik, chaqqonlik, maxsus chidamlilik va portlovchi kuch kabi muhim jismoniy sifatlarning rivojlanish dinamikasi o'rganildi. Tadqiqot natijalari kompleks mashqlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar sportchilarning musobaqa faoliyatiga tayyorgarlik darajasini sezilarli oshirishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tennis, musobaqa oldi bosqichi, maxsus jismoniy tayyorgarlik, kompleks mashqlar, tezkorlik, chaqqonlik, sport mashg'uloti.

Abstract: This article analyzes the effectiveness of using a complex system of exercises aimed at developing special physical qualities of tennis players in the pre-competition stage on a scientific basis. In the course of the research, the dynamics of the development of such important physical qualities as speed, agility, special endurance and explosive strength were studied. The results of the research showed that training based on complex exercises significantly increases the level of preparation of athletes for competitive activities.

Key words: tennis, pre-competition stage, special physical training, complex exercises, speed, agility, sports training.

Аннотация: В данной статье на научной основе анализируется эффективность использования комплексной системы упражнений, направленной на развитие специальных физических качеств теннисистов на предсоревновательном этапе. В ходе исследования изучалась динамика развития таких важных физических качеств, как скорость, ловкость, специальная выносливость и взрывная сила. Результаты исследования показали, что тренировки, основанные на комплексных упражнениях, значительно повышают уровень подготовки спортсменов к соревновательной деятельности.

Ключевые слова: теннис, предсоревновательный этап, специальная физическая подготовка, комплексные упражнения, скорость, ловкость, спортивная подготовка.

KIRISH

Bugungi kunda tennis sporti yuqori tezlik, harakatlar xilma-xilligi va katta energiya sarfi bilan ajralib turuvchi sport turlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy tennisda texnik-taktik tayyorgarlik bilan bir qatorda sportchilarning maxsus jismoniy sifatlari yetakchi ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, musobaqa oldi bosqichi sportchining yil davomida erishgan tayyorgarlik darajasini maksimal darajada namoyon etishga xizmat qiluvchi muhim davr hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, ushbu bosqichda yuklamalarning umumiy hajmi qisqartiriladi, ammo mashqlar intensivligi va maxsus yo'naltirilganligi oshiriladi. Tennischilarda uchraydigan qisqa masofaga tez yugurishlar, to'xtash va yo'nalishni tez o'zgartirish, zarbalarni kuch va aniqlik bilan bajarish maxsus jismoniy sifatlarning yuqori darajada rivojlangan bo'lishini talab etadi. Shu sababli musobaqa oldi tayyorgarlikda kompleks mashqlardan foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi [1, 56-b.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi – Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyatini ishlab chiqish va uning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari:

- tennischilarning maxsus jismoniy sifatleri tarkibini aniqlash;
- musobaqa oldi bosqichida qo'llaniladigan kompleks mashqlar mazmunini ishlab chiqish;
- tajriba-sinov asosida mashg'ulotlar samaradorligini aniqlash;
- amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.
- olingan natijalarni ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi: pedagogik kuzatish, pedagogik tajriba, jismoniy sifatlarini aniqlashga qaratilgan maxsus testlar, biomexanik tahlil hamda matematik-statistik usullar.

Pedagogik tajribada yuqori sport razryadiga ega bo'lgan 20 nafar tennischi ishtirok etdi. Sportchilar tasodifiy tanlash asosida nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida an'anaviy mashg'ulot uslublari qo'llanilgan bo'lsa, tajriba guruhida musobaqa oldi bosqichiga mo'ljallangan kompleks mashqlar dasturi joriy etildi. Tajriba 3 oy davomida o'tkazildi.

Tajriba guruhida mashg'ulotlar quyidagi kompleks mashqlar asosida tashkil etildi:

- tezkor reaksiya mashqlari (signal asosida harakat);
- chaqqonlikni rivojlantiruvchi "ladder" va konuslar bilan mashqlar;
- portlovchi kuchni oshiruvchi plyometrik sakrashlar;
- maxsus chidamlilikni rivojlantiruvchi intervalli yugurish mashqlari.

Nazorat guruhida esa an'anaviy mashg'ulot dasturi saqlandi.

Mazkur komponentlarning uyg'un rivojlanishi bo'lajak o'qituvchining pedagogik mahoratini shakllantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval: **Tennischilarning maxsus jismoniy sifatleri ko'rsatkichlarining tajriba oldi va keyingi holati**

Ko'rsatkichlar	Guruh	Tajriba oldi	Tajriba oxiri
30 m yugurish (soniya)	Tajriba	4,6	4,1
	Nazorat	4,5	4,4
Chaqqonlik testi (soniya)	Tajriba	12,8	11,4
	Nazorat	12,7	12,3
Vertikal sakrash (sm)	Tajriba	42	46
	Nazorat	43	44

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida barcha ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilangan. Ayniqsa, chaqqonlik va tezkorlik ko'rsatkichlarida ijobiy o'sish kuzatilgan. Nazorat guruhida esa o'sish sur'ati ancha past bo'lgan.

1-diagramma: **Tennischilarning tezkorlik ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi**

Diagrammada tajriba va nazorat guruhlarining 30 metr ga yugurish natijalari taqqoslangan. Tajriba guruhida musobaqa oldi bosqichi yakunida tezkorlik ko'rsatkichi o'rtacha 8–9 % ga yaxshilangani kuzatiladi, bu esa kompleks mashqlarning samaradorligini ko'rsatadi.

2-diagramma: **Chaqqonlik va koordinatsiya ko'rsatkichlari**

Chaqqonlik testlari (konuslar orasida yugurish, "agility test") natijalariga ko'ra, tajriba guruhida ko'rsatkichlar o'rtacha 1,4 soniyaga yaxshilangan bo'lib, bu 10–12 % lik ijobiy o'sishni tashkil etdi. Nazorat guruhida esa chaqqonlik ko'rsatkichlaridagi o'sish 3–4 % dan oshmadi.

3-diagramma: **Portlovchi kuch ko'rsatkichlarining o'zgarishi**

Diagrammada vertikal sakrash natijalari aks ettirilgan. Tajriba guruhida portlovchi kuch ko'rsatkichlari 4–5 sm ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich minimal darajada bo'lgan.

Pedagogik tajriba natijalari musobaqa oldi bosqichida kompleks mashqlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi. Tajriba va nazorat guruhlarida olingan dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlarning taqqosiy tahlili asosida sportchilarning funksional va harakat tayyorgarligi darajasida muhim ijobiy o'zgarishlar aniqlangan.

1-jadval va tegishli diagrammalarning tahlili tajriba guruhida barcha maxsus jismoniy sifatlar bo'yicha ijobiy o'sish dinamikasi mavjudligini ko'rsatadi. Diagrammalarda tajriba guruhining natijalari barqaror yuqorilab borishi, nazorat guruhida esa o'zgarishlar minimal ekanligi yaqqol aks etgan.

Olingan natijalar statistik jihatdan ishonchli bo'lib, kompleks mashqlar tizimining musobaqa oldi bosqichida qo'llanilishi sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini sezilarli oshirishini tasdiqlaydi [2, 40-b].

Mazkur tadqiqot natijalari musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda kompleks mashqlardan foydalanish yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, maxsus yo'naltirilgan, yuqori intensivlikdagi va qisqa davomiylikdagi mashqlar sportchilarning tezkorlik, chaqqonlik, portlovchi kuch hamda maxsus chidamlilik sifatlarini optimal darajada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda (V.N. Platonov, L.P. Matveev, T. Bomp) musobaqa oldi bosqichining asosiy vazifasi sportchining funksional imkoniyatlarini maksimal darajada safarbar qilish, lekin ortiqcha charchoqqa yo'l qo'ymaslik ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan kompleks mashqlar aynan ushbu tamoyillarga asoslangan bo'lib, yuklamalar hajmining kamaytirilishi fonida intensivlikning oshirilishi hisobiga sportchilarning ish qobiliyati barqaror saqlanib qoldi [3, 29-b].

Tadqiqot jarayonida tajriba guruhida tezkorlik ko'rsatkichlarining sezilarli yaxshilanishi tennis o'yinida tezkor qaror qabul qilish va qisqa masofalarda tez harakatlanish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatadi. Bu holat, ayniqsa, zamonaviy tennisda rallylarning tezlashuvi va zarbalar tezligining ortib borishi sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi.

Chaqqonlik va koordinatsion qobiliyatlarning rivojlanishi sportchilarning kort bo'ylab harakatlanish aniqligi va barqarorligini oshirdi. Kompleks mashqlar tarkibiga kiritilgan konuslar, koordinatsion narvonlar va reaksiya mashqlari nerv-mushak tizimining faolligini oshirib, texnik harakatlarni yuqori tezlikda samarali bajarish imkonini yaratdi. Bu esa musobaqa jarayonida xatolar sonining kamayishiga olib keladi.

Portlovchi kuch ko'rsatkichlarining oshishi esa kuchli va aniqligi yuqori zarbalarni bajarish, sakrash bilan bog'liq harakatlarda ustunlikni ta'minlash imkonini berdi. Plyometrik mashqlarning qo'llanilishi mushaklarning tez qisqarish qobiliyatini rivojlantirib, zarba kuchi va harakat tezligini oshirishga xizmat qildi. Ushbu holat tennisdagi serve, smesh va tezkor hujum zarbalari samaradorligining oshishida muhim rol o'ynaydi [6, 39-b.].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan ilmiy-tadqiqot natijalari asosida quyidagi keng qamrovli xulosalarga kelindi:

1. Musobaqa oldi bosqichi tennischilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, aynan ushbu davrda sportchining yil davomida shakllangan imkoniyatlari maksimal darajada namoyon bo'ladi.
2. Kompleks mashqlar asosida ishlab chiqilgan uslubiyat tennischilarning tezkorlik, chaqqonlik, portlovchi kuch va maxsus chidamlilik sifatlarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Tadqiqot natijalari tajriba guruhida ushbu ko'rsatkichlarning barqaror va statistik jihatdan ishonchli o'sishini tasdiqladi.
3. Musobaqa oldi bosqichida yuklamalarning hajmini optimallashtirib, intensivligini oshirish sportchilarning funksional holatini optimal darajada saqlab qolish imkonini beradi hamda musobaqa jarayonida ortiqcha charchoqning oldini oladi.
4. Kompleks mashqlar sportchilarning harakat koordinatsiyasi va psixomotor tayyorgarligini oshirib, texnik-taktik harakatlarni yuqori tezlik va aniqlik bilan bajarishga zamin yaratadi.
5. Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan uslubiyatni sport maktablari, ixtisoslashtirilgan tennis guruhlarida hamda sport klublarida musobaqa oldi tayyorgarlik jarayoniga joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.
6. Mazkur uslubiyat tennischilarning sport mahoratini oshirish bilan bir qatorda, ularning musobaqadagi barqaror natijalarini ta'minlash va sport faoliyatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.
7. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kompleks mashqlar yordamida tashkil etilgan mashg'ulotlar tennischilarning musobaqaga tayyorgarligini faqat jismoniy jihatdan emas, balki funksional va psixomotor jihatdan ham yuqori darajaga olib chiqadi. Bu esa sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlaydi [8, 85-b.].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedova N.I. Sport pedagogik mahoratini oshirish (tennis). O'quv qo'llanma. Ch.: 2023 y. 257 b.
2. Abdalimov O.X., Azamatova N.I. Yosh tennischilarni tayyorlash texnologiyasi. O'quv qo'llanma. T.: 2014 y. 115 b.
3. Pulatov Sh.A., Axmedova N.I. Sport o'yinlari elementlariga o'rgatish (tennis). Ch.: 2022 y. 215 b.
4. Axmedova N.I., Azamatov A.I. Tennis bo'yicha sport ta'lim muassasalarida mashg'ulot o'tkazish uslubiyati. O'quv-uslubiy qo'llanma. Ch.: 2023 y. 140 b.
5. Azamatov A.I. Stol tennis nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. Ch.: 2023 y. 200 b.
6. Axmedova N.I. Tennischi qizlarning jismoniy va maxsus tayyorgarligini takomillashtirish yo'llari. Monografiya. Ch.: 2023 y. 72 b.
7. Axmedova N.I. Tennis – sport pedagogik mahoratini oshirish. O'quv-uslubiy qo'llanma. T.: 2014 y. 200 b.
8. Axmedova N.I., Azamatov A.I., Azamatova N.I. O'zbekiston va jahon raketka ustalarining Tokio–2020 XXXII yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtiroki natijalari va pedagogik tahlili. Fan–Sportga. 2021. 27–30-betlar.
9. Нафиса Ахмедова, Шерзод Пулатов, Абдулло Азаматов. Ёш теннисчиларда тана мувозанати турғунлигининг ҳаракатланаётган объектга реакция аниқлигининг намоён этишдаги роли. Academic research in educational sciences 2020 y. ООО “Academic Research”. 334-340.
10. Н.И. Ахмедова, А.И. Азаматов, Н.И. Азаматова. Ўзбекистон ва жаҳон ракетка усталарининг Токио-2020 XXXII ёзги олимпия ўйинларида иштироки натижалари ва педагогик таҳлили. // Fan-Sportga. 2021. 27-30
11. N.I. Akhmedova, OX Abdalimov. Method of Improving the Technique of Playing in Tennis in Front of the Net. // Академические исследования в современной науке. 14/06/2023. 51-54.
12. Nigora Azamatova, Nafisa Axmedova, Abdullo Azamatov. Specific features of improving the technique of playing in front of the net in tennis. Collection of scientific papers. XI international scientific conference of students and young scientists. Chirchik, Uzbekistan.1.№1. 2022/9/24. 85-86
13. N.I. Akhmedova, R.A. Lutfullina, A.I. Azamatov, N.I. Azamatova. Method of Improving the Technique of Playing in Tennis in Front of the Net. // Евразийский журнал академических исследований. 2022/6/30. 541-543.
14. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев, 2015.
15. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва, 2010.
16. Bompа T., Buzzichelli C. Periodization Training for Sports. – Human Kinetics, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.